

ISSN 2226-3209 (Print)
ISSN 2409-0506 (Online)

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION POLICY OF UKRAINE
NATIONAL ACADEMY OF MANAGERIAL STAFF OF CULTURE AND ARTS

ВІСНИК

НАЦІОНАЛЬНОЇ

АКАДЕМІЇ

КЕРІВНИХ

КАДРІВ

КУЛЬТУРИ

І МИСТЕЦТВ

NATIONAL

ACADEMY OF

MANAGERIAL

STAFF OF

CULTURE

AND ARTS

HERALD

Щоквартальний науковий журнал
Quarterly Journal

3'2023

Київ – 2023

У щоквартальнику Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв висвітлюють актуальні питання мистецтвознавства та культурології. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.

Редакційна колегія

Денисюк Ж. З., д. культ. (головний редактор); **Литвин С. Х.**, д. і. н., професор (заст. головного редактора); **Афоніна О. С.**, д. мист., професор (відповідальний секретар); **Бітасєв В. А.**, д. філос. н., професор, член-кор. НАМ України; **Вєдєнєєв Д. В.**, д. і. н., професор; **Волков С. М.**, д. культ., професор; **Герчанівська П. Е.**, д. культ., професор; **Донченко Н. П.**, засл. діяч мистецтв України, професор; **Езкуерро А.**, д. філос. (Іспанія); **Жуковін О. В.**, к. мист.; **Зосім О. Л.**, д. мист., професор; **Каппелліні В.**, д. філос., професор (Італія); **Карпов В. В.**, д. і. н.; **Каталінік В.**, д. філос. (Хорватія); **Кайл К.**, д. філос. (Німеччина); **Кнаут М.**, д. філос., професор (Німеччина); **Льоос Х.**, д. філос., професор (Німеччина); **Овчарук О. В.**, д. культ., професор; **Пастерняк В.**, д. габілітований, професор (Польща); **Ростіролла Д.**, д. філос. (Італія); **Сапенко Р.**, д. габілітований, професор (Польща); **Хемслі Д.**, д. філос. (Великобританія); **Чернець В. Г.**, д. філос., професор; **Шванднер Г.**, д. філос., професор (Німеччина); **Штанке Г.**, д. філос., професор (Німеччина); **Шульгіна В. Д.**, д. мист., професор; **Юренієне В.**, д., професор (Литва), **Яковлев О. В.**, д. культ., професор

Статті, подані до редакції журналу, рецензують члени редакційної колегії

Журнал включено до **Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)** зі спеціальностей: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 024 Хореографія; 025 Музичне мистецтво; 026 Сценічне мистецтво; 034 Культурологія відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4).

Науковий журнал "Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв" індексується в міжнародних наукометричних базах даних: EBSCO; International Impact Factor Services; Research Bible; Open Academic Journals Index; CiteFactor; Google Scholar; Directory of Open Access Scholarly Resources; CEEOL (Central and Eastern European Online Library); Index Copernicus

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
(протокол № 1 від 29.08.2023)

За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор

ЗМІСТ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

<i>Копієвська О. Р.</i>	Травма & істерія в європейській культурі fin de siècle (частина 1)	3
<i>Денисюк Ж. З.</i>	Візуальні комунікативні практики в контексті розвитку креативних індустрій ...	10
<i>Татарнікова А. А.</i>	Культурна дипломатія у східноєвропейському просторі: культурологічний аспект, сучасні тенденції	15
<i>Рева Т. С.</i>	Modern Cultural Collaborations of Opera Houses of Kyiv, Lviv, and Odesa under Martial Law: The International Dimension [Сучасні культурні колаборації оперних театрів Києва, Львова та Одеси в умовах воєнного стану: міжнародний вимір]	20
<i>Соболєвська С. О.</i>	Роль народної та авторської ляльки у міжкультурній комунікації	27
<i>Берест П. М.</i>	Вплив туристичних дестинацій центральної України на ментальну парадигму українського соціуму	32
<i>Гаврилюк О. П.</i>	Соціальні мережі як чинник формування культурних цінностей і норм	39
<i>Засядьков О. А.</i>	Ціннісні властивості сучасної івент-практики в науково-практичному дискурсі	45
<i>Крикуненко С. В.</i>	Структурно-стилістичні компоненти коміксу в реальному просторі формування видовищної культури	50
<i>Крупа О. П.</i>	Імплементація концепції інфотейнменту в практику івент-індустрії: постановка проблеми	57
<i>Купрій Т. І.</i>	Телебачення як чинник формування єдиного культурного простору та інтеграції суспільства	63
<i>Мусієнко О. В.</i>	Вплив відеохостингу YouTube на дитячий сегмент української аудіовізуальної культури	69
<i>Сучков Д. Г.</i>	Аудіовізуальна культура участі: роль соціальних медіа	75
<i>Осієвський В. В.</i>	Становлення та концептуалізація соціокультурного дискурсу в зарубіжному туризмознавстві	81
<i>Черевач В. В.</i>	Мода як культурна практика: ідентифікація за основними характеристиками	88

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

<i>Афоніна О. С.</i>	Conceptualisation of the meanings of flower symbolics in interior schedules [Концептуалізація символіки кольорів у розписах інтер'єрів]	94
<i>Карпов В. В.</i>	Українська військова тематика в історично-батальному живописі Андрія Холоменюка	99
<i>Кравченко А. І.</i>	Український театральний авангард у просторі музейної комунікації	105
<i>Бардік М. А.</i>	«Священні зображення» в інтер'єрі Великої церкви Києво-Печерської лаври: фактична система сакральних розписів 1897 – 1901 рр.	110
<i>Дяченко А. В.</i>	Гендерні особливості художніх практик України і Сходу в сучасному контексті	117
<i>Солярська-Комарчук І. О.</i>	Монументальне мистецтво Ф. Тетянича в контексті традицій трансавангарду	124
<i>Сержант Л. В.</i>	Мальований декор гончарного посуду Чернігівщини XVIII – першої третини XX століття	130
<i>Варчук М. В.</i>	Етапи колекціонування європейської портретної мініатюри XVI–XIX століть	136

<i>Жадейко О. М.</i>	Художні практики Валерія Гегамяна в контексті українсько-вірменських міжкультурних зв'язків	142
<i>Зорко А. Є.</i>	Художні прийоми емоційної виразності у батальному живописі: композиція ...	149
<i>Кравченко Л. В.</i>	Формування колекції французької порцеляни у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків: аналіз архіву	154

ХОРЕОГРАФІЯ

<i>Литвин С. Х.</i>	Оцінка вагомості історичних знань при аналізі розвитку хореографічного мистецтва	160
<i>Гриценюк Р. А.</i>	Специфіка пластичної образності конкурсного танцю Пасодобль	166

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

<i>Маркова О. М.</i>	Поняття тембру-амплуа і філософії голосу в динаміці музикознавчих досліджень останніх десятиріч	172
<i>Муравська О. В.</i>	«Золотий обруч» Б. Лятошинського в успадкуванні духовно-міфологічних настанов музичного театру Європи	178
<i>Погребняк Г. П.</i>	Музика як елемент екранної мови режисера. Частина 2. Композиторські практики Енніо Морріконе в моделях екранної режисури	185
<i>Фрайт О. В.</i>	Пісенна стилістика Богдана Янівського: інспірації, інтенції та еміненційність текстів	193
<i>Горелік Л. М.</i>	Метаморфози камерно-вокального циклу в творчості М. Шуха (на прикладі медитативного дійства «Пісні весни»)	199
<i>Левіт Д. А.</i>	Pr-технології в арт-культурному просторі: взаємодія між Pr-стратегіями та просуванням артиста-вокаліста	206
<i>Слюсаренко Т. О.</i>	Традиційні та інноваційні засади в виконавській практиці капели бандуристів «Сонце» ХНУМ ім. І. П. Котляревського (до 25-річчя творчої діяльності)	212
<i>Шпак Г. С.</i>	Ангелогласся як основа хорового співу східнослов'янської традиції та хорової спадщини К. Пігрова	218
<i>Бабухівський В. В.</i>	Поставангард і німецьке необароко ХХІ століття	225
<i>Бейник Є. В.</i>	«Дві легенди» для фортепіано пізнього періоду творчості Ф. Ліста в річищі духовно-естетичних поглядів композитора	230
<i>Буркацька Т. В.</i>	Пісенні дуети Б. Янівського в межах розвитку мадригально-кантової культури України	236
<i>Годлевський В. О.</i>	Концептуальна основа розвитку фольклорно-джазового напрямку в культурно-мистецькому просторі України кінця ХХ – першої чверті ХХІ століть	242
<i>Голубов Д. Р.</i>	«Хвилі Мартено» на Всесвітній виставці в Парижі 1937 року	250
<i>Ін Цін'янь</i>	Пісні С. Монюшка для високого голосу та поліжанрова палітра їх стильового виявлення	258
<i>Красіліна І. В.</i>	Твори А. Скарлатті як тріумф краси й добродійності (на прикладі аналізу опери «Грізельда»)	264
<i>Кубік О. Є.</i>	Національна заслужена капела бандуристів України імені Г. Майбороди: історія функціонування та пріоритетні засади творчості	270
<i>Лі Хуасінь</i>	Взаємодія культур у музичній творчості: китайські образи у західній музиці ...	276
<i>Лі Юйсюань</i>	Рапсодія Андре Вайнена для альтового саксофону і оркестру чи фортепіано в представництві «нового академізму» поставангардного мистецтва	282
<i>Ліу Бей</i>	Г. Венявський у представництві польської скрипкової школи (на матеріалі Концерту № 2)	288

<i>Лю Цзюньї</i>	Взаємодія культурних компонентів у музичному мистецтві Китаю у контексті глобалізаційних впливів	294
<i>Міненко А. В.</i>	Синестезія в музиці на прикладі «Кольорів» Б. Аппермонта для тромбону з оркестром/фортепіано	300
<i>Пан Ботянь</i>	Роль відкриття класу саксофону в Сичуаньській консерваторії у становленні китайської саксофонної школи	308
<i>Петровська Н. М.</i>	«Куявська фантазія» В. Малішевського в річищі духовно-етичних настанов польського національного відродження першої половини ХХ століття	314
<i>Хуан Цзюньтао</i>	Фортепіанний концерт Й.Н. Гуммеля № 2 а-moll op. 85 в контексті мистецтва «легкого» піанізму бідермаєра першої половини ХІХ сторіччя	322
<i>Чен Менвей</i>	Приклади концертно-виконавської діяльності західних скрипалів у Китаї в першій третині ХХ століття	328
<i>Чжу Цзії</i>	Концерти Ф. Шопена у втіленні ідей бідермаєра	334

СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

<i>Ніколаєнко В. І.</i>	Ідентифікація сценічної дії у процесі створення артистом партитури образу ролі	340
-------------------------	--	-----

CONTENTS

CULTUROLOGY

<i>Kopiievska O.</i>	Trauma & hysteria in fin de siècle European culture (Part 1)	3
<i>Denysiyuk Zh.</i>	Visual communicative practices in the context of the development of creative industries	10
<i>Tatarnikova A.</i>	Cultural Diplomacy in the Eastern European Space: Culturological Aspect, Current Trends	15
<i>Reva T.</i>	Modern Cultural Collaborations of Opera Houses of Kyiv, Lviv, and Odesa under Martial Law: The International Dimension	20
<i>Sobolievskaya S.</i>	Role of Folk and Author's Dolls in Intercultural Communication	27
<i>Berest P.</i>	Impact of Tourist Destinations in Central Ukraine on the Mental Paradigm of Ukrainian Society	32
<i>Gavrylyuk O.</i>	Social Networks as a Factor of the Formation of Cultural Values and Norms	39
<i>Zasyadvovk O.</i>	Valuable properties of modern event practice in the scientific and practical discourse	45
<i>Krykunenko S.</i>	Structural and Stylistic Components of the Comics in the Real Space of Formation of Spectacular Culture	50
<i>Krupa O.</i>	Implementation of the Concept of Infotainment into the Practice of the Event Industry: Definition of the Problem	57
<i>Kuprii T.</i>	Television as a Factor in Formation of Common Cultural Space and Integration of Society	63
<i>Musiienko O.</i>	The Impact of YouTube Video Hosting on the Children's Segment of Ukrainian Audiovisual Culture	69
<i>Suchkov D.</i>	Audiovisual Culture of Participation: The Role of Social Media	75
<i>Osievskiy V.</i>	Formation and Conceptualisation of Socio-Cultural Discourse in Foreign Tourism Studies	81
<i>Cherevach V.</i>	Fashion as a Cultural Practice: Identification by Main Characteristics	88

ART, DECORATIVE ART, RESTAURANT

<i>Afonina O.</i>	Conceptualisation of the meanings of flower symbolics in interior schedules	94
<i>Karpov V.</i>	Ukrainian Military Themes in the Historical Battle Painting of Andrii Kholomeniuk	99
<i>Kravchenko A.</i>	Ukrainian theatre avant-garde in the space of museum communication	105
<i>Bardik M.</i>	“Sacred Images” in the Interior of the Kyiv-Pechersk Lavra's Great Church: the Factual System of Sacral Murals, 1897 – 1901	110
<i>Diachenko A.</i>	Gender Features of Art Practice of Ukraine and the East in Modern Context	117
<i>Soliarska-Komarchuk I.</i>	Monumental Art by F. Tetianych in the Context of Transavant-Garde Traditions	124
<i>Serzhant L.</i>	Painted Decorations on Pottery of the Chernihiv Region of the 18th - first Third of the 20th Century	130
<i>Varchuk M.</i>	Stages of Collecting European Portrait Miniatures of the 16 th – 19 th Centuries	136
<i>Zhadeyko O.</i>	Artistic practices of Valery Hegamyan in the context of Ukrainian-Armenian intercultural ties	142
<i>Zorko A.</i>	Artistic Methods of Emotional Expressiveness in Battle Painting: Composition	149
<i>Kravchenko L.</i>	Formation of the French Porcelain Collection at the Bohdan and Varvara Khanenko National Museum of Arts. Analysis of the Archive	154

CHOREOGRAPHY

<i>Lytvyn S.</i>	Assessment of the Importance of Historical Knowledge when Analysing the Development of Choreographic Art	160
<i>Gritsenyuk R.</i>	Specificity of Plastic Imagery of Competitive Dance Pasodoble	166

MUSICAL ART

<i>Markova O.</i>	Concept of Timber-Role and Philosophy of Voice in the Dynamics of Musician Research in the Last Decades	172
<i>Muravska O.</i>	“The Golden Hoop” by B. Lyatoshynskyi in the Inheritance of Spiritual and Mythological Instructions of the Musical Theatre of Europe	178
<i>Pogrebniak G.</i>	Music as an Element of the Screen Language of the Director. Part 2. Ennio Morricone's compositional practices in screen directing models	185
<i>Frait O.</i>	Song-Writing Style of Bohdan Yanivskyi: Inspirations, Intentions and Text Eminence ...	193
<i>Gorelik L.</i>	Metamorphosis of Chamber-Vocal Cycle in the Work of M. Shukh (on the Example of the Meditative Performance "Songs of spring")	199
<i>Lievit D.</i>	PR Technologies in the Art-Cultural Realm: Interaction between PR Strategies and Vocal Artist Promotion	206
<i>Slyusarenko T.</i>	Traditional and Innovative Principles in the Performance Practice of Bandurists' Chapel "Sun" Kharkiv I. P. Kotlyarevskyi National University of Arts (to the 25th Anniversary of Creative Activity)	212
<i>Shpak G.</i>	Angel Singing as the Basis of Choral Singing of the East Slavic Tradition and Choral Heritage of K. Pigrov	218
<i>Babukhivskyi V.</i>	Post-Avant-Garde and German Neo-Baroque of the 21st Century	225
<i>Beinyk Ye.</i>	“Two Legends” for Piano by F. Liszt in Line with his Spiritual and Aesthetic Positions	230
<i>Burkatska T.</i>	Song Duets by B. Yanivskyi in the Limits of Development of Madrigal and Kanto Culture of Ukraine	236
<i>Hodlevskyy V.</i>	Conceptual Basis for the Development of Folklore and Jazz Direction in Cultural and Artistic Space of Ukraine in Late 20 th - First Quarter of the 21 st Century	242
<i>Holubov D.</i>	Ondes Martenot at the World Exhibition in Paris in 1937	250
<i>Ying Qingqing</i>	S. Moniuszko's Songs for High Voices and Multi-Genre Palette of their Stylish Expression	258
<i>Krasilina I.</i>	Works by A. Scarlatti as a Triumph of Beauty and Virtue (on the Example of the Analysis of Opera "Griselda")	264
<i>Kubik O.</i>	H. Maiboroda National Honoured Bandura Choir of Ukraine: History of Functioning and Priority Principles of Creativity	270
<i>Li Huaxin</i>	Interaction of Cultures in Musical Creativity: Chinese Images in Western Music	276
<i>Li Yuxuan</i>	Andre Wainen's Rhapsody for Alto Saxophone and Orchestra or Piano in the Representation of the "New Academicism" of Post-Avant-Garde Art	282
<i>Liu Bei</i>	H. Weniawsky at the Representative Office of Polish Violin School (on the Material of the Concert No. 2)	288
<i>Liu Junyi</i>	Interaction of Cultural Components in the Musical Art of China in the Context of Globalisation Influences	294
<i>Minenko A.</i>	Synesthesia in a Musician Example of "Colours" by B. Appermont for Trombone with Orchestra/Piano	300
<i>Pang Botian</i>	The Role Of The Opening Of The Saxophone Class In The Sixhuan Conservatory In The Establishment Of The Chinese Saxophone School	308
<i>Petrovska N.</i>	“Kuyavian fantasy” by V. Malyszewski in Review of Spiritual and Ethical	

	Instructions of Polish National Revival of the First Half of the XX Century	314
<i>Xuang Juntao</i>	Piano Concert by Y.N. Hummel No. 2 in a Minor Op. 85 in the Context of Biedermeier's Art of "Light" Pianism of the First Half of the 19th Century	322
<i>Chen Mengwei</i>	Examples of Concert and Performance Activities of Western Violinists in China in the First Third of the XX th Century	328
<i>Zhu Ziyi</i>	F. Chopin's Concerts Embodying Biedermeier's Ideas	334

STAGE ART

<i>Nikolaenko V.</i>	Identification of Stage Action in the Process of Creation of a Role Image Score by an Artist	340
----------------------	---	-----

УДК 008:379.85:323.1(477)

Цитування:

Берест П. М. Вплив туристичних дестинацій центральної України на ментальну парадигму українського соціуму. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. 2023. № 3. С. 32–38.

Берест Павло Михайлович,
аспірант Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв
<https://orcid.org/0000-0002-5218-4812>
berest@gmail.com

Berest P. (2023). Impact of Tourist Destinations in Central Ukraine on the Mental Paradigm of Ukrainian Society. *National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald: Science journal*, 3, 32–38 [in English].

ВПЛИВ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ НА МЕНТАЛЬНУ ПАРАДИГМУ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ

Метою роботи є дослідження специфіки взаємовідносин такого соціокультурного феномену як туристичні дестинації та ментальності; аналіз й осмислення впливу культуротворчого потенціалу дестинацій Центральної України на ментальну парадигму українського соціуму; вивчення взаємозв'язку між цими двома явищами та виявлення важливого внеску туристичних дестинацій у процеси трансформацій ментальних парадигм вітчизняного суспільства. **Методологія роботи** базується на використанні комплексного міждисциплінарного підходу. У дослідженні застосовані загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: аналізу, синтезу, генетичний, семіотичний, культурологічний та інші методи наукового пізнання, які допомагають осмислити роль та специфіку впливу туристичних дестинацій на становлення сенсів у контексті формування ментальної парадигми суспільства. **Наукова новизна** праці полягає у визначенні необхідності осмислення впливу туристичних дестинацій Центральної України на ментальну парадигму українського соціуму з позицій культурології; в аналізі взаємозв'язку туристичних дестинацій Центральної України та самоідентифікації, свідомості й ментальності українців. **Висновками** та результатом дослідження є означення існування впливу туристичних дестинацій Центральної України на формування ментальної парадигми українського соціуму. Своїми культурними, духовними пам'ятками, що пізніше оформились як всесвітньовідомі туристичні дестинації, Центральна Україна має безумовний вплив не лише на традиції, культуру, світосприйняття, але й також на формування ментальної парадигми українського соціуму. Продовження цих досліджень має важливе теоретичне й практичне значення для подальшого збагачення сучасного гуманітарного (зокрема культурологічного) знання, а також комплексної відбудови України й виведення нашої країни на рівень розвинутих європейських держав.

Ключові слова: туристичні дестинації, ментальна парадигма, український соціум, культурологія туризму, Центральна Україна.

Berest Paulo, Postgraduate Student, National Academy of Culture and Arts Management

Impact of Tourist Destinations in Central Ukraine on the Mental Paradigm of Ukrainian Society

The purpose of the article is to study the specific character of the relationship between the socio-cultural phenomena of tourist destinations and mentality; to analyse the impact made by the culture-building potential of destinations in Central Ukraine, their sacred and spiritual significance on the mental paradigm of Ukrainian society; to understand the historical and cultural sights and tourist destinations in Central Ukraine as important components in the formation of the mentality and preservation of the national identity of Ukrainians. **The research methodology** and the main methods of research are based on the application of a comprehensive interdisciplinary approach, the study of the scientific contributions made by the researchers in the field of cultural studies, philosophy, history of tourism, sociology, and other related disciplines. The article uses general scientific and special methods of scientific knowledge, in particular analysis, synthesis, genetic, cultural, and other methods. **The scientific novelty** of the paper lies in the determined need to understand the interrelationship of the development processes of tourist destinations in Central Ukraine and their impact on the mental paradigm of Ukrainian society from the standpoint of cultural studies; in the analysis of the impact of tourist destinations in Central Ukraine and the self-identification and mentality of Ukrainians. **Conclusions.** The result of the research is the determined existence of the impact of tourist destinations in Central Ukraine on the formation of the mental paradigm of Ukrainian society and their interrelationship. Moreover, the conclusions are the identification and highlighting of the socio-cultural potential of Central Ukraine destinations, their

sacred and spiritual significance for the mental paradigm of Ukrainian society, both in historical retrospect and in the present.

Keywords: tourist destinations, mental paradigm, Ukrainian society, culturology of tourism, Central Ukraine.

Актуальність теми дослідження. Туристична дестинація, хоча й є відносно новим терміном для вітчизняної науки, проте, феномен, який це визначення уособлює, має доволі довгу соціокультурну історію становлення і розвитку. Як кінцевий пункт мандрівки, як місце, куди цілеспрямовано прямує подорожуючий, прототуристичні дестинації існували від початків виникнення шляхів та зародження культури подорожей. Місто Київ, як фундаментальна основа формування туристичних дестинацій Центральної України, від часів свого заснування, а то, ще й до появи цієї назви, але за часів існування поселень на його теренах, був торговим, ремісничим, адміністративним центром всієї Центральної України. Після зародження та постановня племінного союзу антів, полян та інших праукраїнських племен – Київ стає столицею їх державних утворень. З плином часу еволюціонували уявлення, традиції й причини подорожей, змінювався соціокультурний простір, але Центральна Україна, з її сакральними об'єктами та дестинаціями залишалась тим місцем, що спонукало мандрівників відвідати його, слугувало маркером самоідентифікації особи і суспільства, впливаючи на ментальну парадигму соціуму.

Сучасна культурологія, вийшовши з філософського знання, гармонічно взаємодіє з антропологією, етикою, етнографією, історією, мистецтвознавством, соціологією, іншими гуманітарними науками та вивчає багатогранні взаємозв'язки різноманітних соціокультурних феноменів. Дослідження історико-культурних пам'яток, сучасних та перспективних туристичних дестинацій вже є предметом напрацювань низки вітчизняних та закордонних культурологів. Однак, слід зазначити, що деякі актуальні питання пов'язані з кореляцією й взаємовпливом культурних об'єктів, туристичних дестинацій з ментальними модусами та парадигмою українського соціуму не є достатньо опрацьованими. В той же час, останні геополітичні та воєнні події, що відбуваються на наших очах, вчергове доводять як важливість збереження культурної спадщини, які у розвинутих країнах є одночасно й популярними туристичними дестинаціями, так й підкреслюють їх тісний зв'язок з самоідентифікацією, ментальністю народу, що

є одними з важливих факторів його виживання й розвитку. У цьому сенсі, процеси впливу культурних об'єктів, туристичних дестинацій, які є метою відвідання багатьох мандрівників, на ментальні структури, генетичну пам'ять нації потребують уважного вивчення та можуть мати вагомий теоретичний й практичний наслідок в сучасному і майбутніх етапах поступу української держави і суспільства.

Аналіз досліджень і публікацій. Особливості мислення, сприйняття, фактори, що на них впливають, не лише окремих індивідуумів, але й цілих народів, були предметом роздумів вже багатьох античних філософів. Питанням осмислення душі народу, українського національного характеру приділяли увагу видатні діячі XIX століття: Д. Бантиш-Каменський, Г. Калиновський, В. Антонович, М. Гоголь, Г. Данилевський, М. Драгоманов, М. Костомаров, М. Куліш, М. Максимович, І. Нечуй-Левицький, О. Потебня та ін. Їх справу продовжили славетні українські культурологи, історики і філософи Д. Антонович, А. Кримський, Ю. Липа, Є. Маланюк, Д. Чижевський й ін. В останні десятиліття вивченню цього питання, в тому числі з філософської та культурологічної точок зору, приділяли увагу вітчизняні науковці В. Заблоцький, І. Лисий, М. Коваль, С. Кримський, Ю. Паніч, М. Попович та багато інших. Так, наприклад, В. Ананьїн та В. Горлинський розглядають ментальні структури свідомості як передумови сталого розвитку і безпеки суспільства [1], а В. Поляренко – як невід'ємну складову культури нації [10]. Питанням формування та еволюції туристичних дестинацій, їх теоретико-методологічного аналізу, тематиці соціологічного, культурологічного та інших аспектів функціонування туристичних дестинацій приділяли увагу такі зарубіжні та українські автори: В. Альтгоф, П. Пірс, Г. Річардс, Г. Вишнеvsька, С. Гаврилюк, В. Кифяк, І. Крупа, С. Тимчук, О. Шершньова. Вивченню соціокультурного феномену туризму та туристичних дестинацій з точки зору культурологічних студій присвячені праці: З. Баумана, Л. Божко, Г. Гарбара, А. Данелюка, С. Дичковського, Дж. Джафарі, В. Любарець, С. Панченко, В. Сіверса й ін.

Водночас питання взаємозв'язку туристичних дестинацій, культурних, архітектурних пам'яток міста Києва та

Центральної України з ментальністю суспільства, їх впливу на ментальну парадигму соціуму є ще недостатньо дослідженими, що, серед іншого, й обумовлює актуальність та новизну даної праці.

Мета статті – дослідити специфіку взаємовідносин таких соціокультурних феноменів як туристичні дестинації й ментальність; проаналізувати вплив культуротворчого потенціалу дестинацій Центральної України, їх сакрального та духовного значення на ментальну парадигму українського соціуму; розглянути історико-культурні пам'ятки та туристичні дестинації Києва й Центральної України, як важливі складові формування ментальності та збереження національної ідентичності українців.

Виклад основного матеріалу дослідження. Туристичні дестинації, як кінцеві об'єкти мандрівки, що мають належні, для відповідного часу, пункти розміщення подорожуючих, існували з давніх давен, ще задовго до того як виник відповідний термін. Активне наукове студіювання туристичних дестинацій починається в другій половині ХХ століття. Цей термін позначається як територія, що є привабливою для туристів або ж місце відвідання, що залишає у туристів різноманітні враження, досвід, емоції. Всесвітня туристична організація характеризує туристичні дестинації як фізичний простір, у якому відвідувач цілеспрямовано проводить не менше однієї ночі, яка включає різноманітні турпродукти, визначні пам'ятки, туристичні ресурси тощо. Відвідувачі обирають, як свою мету подорожі, саме ту туристичну дестинацію, яка, за їх переконанням, відповідає їх внутрішнім вимогам і потребам [8]. Й подорожуючі готові витратити свій час, гроші, сили, щоб відвідати якусь унікальну туристичну дестинацію, яку, в силу загальних чи особливих причин, висновків, стереотипів мислення, обрали як мету поїздки.

Причини через які, у всі віки, люди здійснювали мандрівки були різноманітними. Але серед основних можемо виділити: паломництво, торгівлю, освіту, а також подорожі заради власних культурних, оздоровчих, розважальних та інших потреб. У цій царині й виникає взаємозв'язок між дестинаціями, історико-культурними чи природними пам'ятками та способом мислення, підґрунтям прийняття рішення, ментальністю подорожуючих.

Ментальність та менталітет походять від латинського *mens*, що буквально означає –

пов'язаний з духом, духовністю. Це є спосіб сприйняття та тлумачення світу, що поширений у певній спільноті та виражається в її соціокультурних проявах та феноменах. Ментальність визначається архетипами, стереотипами культури відповідної спільноти. Це соціально-психологічна налаштованість людини, яка виражає її персональні та суспільні особливості, що втілює відповідні константи життєвих настанов і моделей поведінки. А все вищезначене, відповідно, пов'язане з культурними традиціями та етапами розвитку певних народів. Таким чином, ментальність є формою і проявом самоідентифікації, приналежності до спільноти чи нації. Вона зберігає культурний код народу, допомагає зрозуміти особливості й закономірності розвитку історії, традицій, суспільної моралі спільнот [3, 57–58].

Також ментальні фактори впливають на сприйняття картини навколишнього світу, на відношення до тих чи інших об'єктів, місць, явищ, їх оцінку індивідуумом та соціумом. А це, в свою чергу, позначається на особистих чи суспільних бажаннях, вчинках й діях. З іншого боку, наявність таких знакових пам'яток, сакральних дестинацій, якими з часів Великого князівства Київського (Київської Русі) славиться Центральна Україна, що з покоління в покоління усвідомлювались як духовні святині всього народу, залишило всій глибокий слід в ментальній парадигмі українського суспільства.

Крім того, ментальність є особливістю людського мислення, що реалізуються у проявах і діях людини на рівні свідомості, але базуються на структурних елементах сфери підсвідомого. Це є сфера, що охоплює емоційний, інтелектуальний та інші рівні життєдіяльності, природне і культурне середовище, які проявляються у духовному, моральному, релігійному осмисленні. Це є внутрішній світ, що поєднує людину з її історичним, культурним, природним оточенням, яке впливає, як на особистість, так й на етнос та формує національний характер [10, 108].

Відповідно до наукових праць Ю. Липи, на формування українського характеру впливали, також, різні етноси, які впродовж тисячоліть мешкали на теренах України. В кожній нації є основні психологічні й ментальні компоненти – первні, що за визначенням Ю. Липи, сформували національний характер. Український нарід має такі чотири основні складові пракультури або первні: трипільський, гелленсько-понтійський,

готський та київський. Трипільці є першими осілими поселенцями-землеробами на нашій землі. Вони ж першими почали активно взаємодіяти з природою, створюючи праміста, виділяти поля, пробивати дороги – перший елемент культури, зводити вали. Як підкреслює Ю. Липа, заслуга трипільців передусім у сполученні всієї території селами й дорогами. А це вже й є елементи культури подорожей, мандрів та прообразом DESTИНАЦІЙ. І тільки на цьому підґрунті могли повставати майбутні потужні державні утворення: Боспорська, Готська та Київська. Гелленсько-понтійська, або її ще називають скитська (скіфська) чи боспорська, культура додала відкритості до попереднього трипільського життя. Цілий край був тоді пов'язаний мережею міжнародних торговельних пунктів, що поєднували міста-республіки. Саме цій епосі ми завдячуємо появі великих торгових міст на теренах України. В цей період зароджується та розвивається давньоукраїнське мореплавство, міжнародна торгівля та культурна взаємодія з іншими центрами цивілізації. Готи, що у II столітті н.е. прибули на Подніпров'я й дійшли до Криму, принесли на нашу землю централізовану державність й військову організацію. На зміну гелленсько-понтійській культурі й мистецтву приходять романо-германська, а християнство стає на українських землях, за часів правління готів, державної релігією. Тоді ж відбулась й активізація процесів творення давньоукраїнської мови, адже вже анти і поляни, в V–VI ст. говорять праукраїнською мовою. Трипільський, гелленсько-понтійський і готський первні стали тими наріжними каменями, на яких постала Київська держава, українська культура та ментальність. Та й сам Київ виріс із трипільських селищ, гелленського торгового полісу й готського міста. Відомо також, що культурний й ментальний вплив давньої Київської держави сягав не лише далеко за її межі, але й набагато століть вперед. Адже, державотворчими, культурними, ментальними спадкоємцями Київської Русі усвідомлювали себе й давньоукраїнські князі часів Великого князівства Литовського і Руського, й гетьмани та старшина Козацької держави, й вчені, письменники, інтелігенція часів становлення новітньої української політичної нації XIX століття [9].

Таким чином, структуру ментальних патернів варто розглядати як результат тривалих, багатовікових процесів становлення, інтеграції та функціонування свідомого і

підсвідомого рівнів психіки, зумовлених різноманітними потребами та обставинами, особистості й народу, у відповідних історичних і соціокультурних процесах. Безумовно, це є відкрита структура, конфігурація якої проявляється в кожній людині, згідно багатьох факторів та особистих характеристик, зумовлених конкретним часом, місцем, формою мотивації поведінки тощо [1, 6]. Водночас європейські діячі Просвітництва, раціоналізм XIX століття сприяли десакралізації базових світоглядних норм й цінностей, що ґрунтувалися на християнській традиції. Протягом останніх двох віків відбувалось формування нового типу цінностей, базованих на модерному раціональному мисленні [6, 6]. Проте фактом залишається також те, що від початків існування давньоукраїнської державності, столичний Київ був політичним, економічним, торговим, духовним, освітнім центром. Розвиток мистецтв, архітектури, становлення соборів і монастирів, призвели до того, що Центральна Україна, стала відома своїми паломницькими DESTИНАЦІЯМИ, а Київ здобув славу другого Єрусалиму, куди прямували прочани й мандрівники з усієї Центральної і Східної Європи. Отже, існування видатних культурних пам'яток, що уособлювали собою видатні історичні здобутки, безумовно, наклало свій відбиток й на сучасну ментальну парадигму нашого народу.

Можна стверджувати, що ментальність спільноти, як складова колективної свідомості, є своєрідним відображенням політичних, історичних, культурних та інших процесів, які проходить ця спільнота. Впливаючи на індивідуальні світобачення, вона, за допомогою символів, ідей, святих та знакових місць, історико-культурних та туристичних пам'яток формує особистість, її уподобання та світогляд, з яких й твориться ця сама спільнота.

Таким чином, під час відвідування, з покоління в покоління, так званих місць сили або святих місць – духовних й історичних пам'яток Києва, що, в наш час, стали всесвітньовідомими туристичними DESTИНАЦІЯМИ, відбувалось формування символічного й культурного підґрунтя, що мало значний вплив на ментальну парадигму українського соціуму. Усвідомлені та неусвідомлені, емпіричні й емоційні складові, пережиті під час зносин з DESTИНАЦІЯМИ Києва, допомагали становленню основ віри, ідей, почуттів, переконань, впливали на національний характер та ментальність.

А така сукупність смислових, сутнісних форм соціумного свідомого і несвідомого формувала генетичний код українського народу, становила його ментальну парадигму [5, 106]. Адже, не лише природні умови, клімат, мова, традиції, але й визначні культурні і туристичні об'єкти, які є цілком відвідання тисяч і мільйонів осіб, формують суспільні психологічні риси, ментальну парадигму спільноти. Менталітет, так само як і культурні, духовні цінності, історичні пам'ятки, сакральні місця народу – надають змогу особі, усвідомлюючи свою унікальність, відчувати глибинний зв'язок зі своїми предками, автентичною історією і віковичною культурою, бути складовою частиною минулих, теперішніх і майбутніх звершень. А знані туристичні дестинації Центральної України, частина з яких внесена до реєстру Світової спадщини ЮНЕСКО, відіграють в цьому процесі якщо не головну, то важливу роль, місію й функцію.

Нагадаємо також, що цінності, що складають основу людської ментальності та діяльності, є стрижневим компонентом поступу суспільства. Сформована система цінностей є ключовим системоутворювальним фактором культури, а по її змісту можна зробити висновки щодо рівня розвитку суспільства в цілому, процесів формування її ментальності та світогляду, ціннісних взаємовідносин [4, 12]. З огляду на це, можемо стверджувати, що Київ з його дестинаціями, вже тисячоліттями, є вагомим чинником і визначним фактором у процесі етногенезу та державотворення українців, у формуванні традиції та конструюванні колективної пам'яті. А його історико-культурні пам'ятки допомагають нашому народові плекати й зберігати власну ідентичність, осмислювати сенси й символіку спадщини суспільства, створюючи певні соціокультурні, в тому числі й туристичні, практики, що формують звички та впливають на ментальну парадигму українського соціуму.

До того ж, осмислення історико-культурної спадщини, що тісно пов'язана з ідентичністю суспільства та творить певні соціокультурні наративи й ціннісні маркери спільнот, їх «символічний капітал», призводить до процесів, які консоліднують суспільство та окреслюють напрямки його цивілізаційного розвитку [7, 19]. Водночас людина для формування свідомості потребує становлення та розширення історичної пам'яті. Адже структурні складові менталітету є тісно пов'язаними з історією і культурою

відповідного суспільства та держави. Передаючи смислотворення, менталітет виступає простором духовності та місцем формування спільноти, що дозволяє усвідомлювати достовірну історію та говорити про людську сутність [2, 12].

Загалом, оцінюючи досліджуваний взаємовплив, можна констатувати, що менталітет є не лише розумовими процесами, думками, інтелектом, напрямком мислення, складовою характеру особи чи соціуму, а він, також, виражається й уособлюється в колективних архетипах, що проявляються у навколишньому світі, в творах мистецтва, архітектури, в цілій культурі, традиціях, вчинках, звичках і діях.

Задля гармонійного розвитку успішних туристичних дестинацій потрібно спиратись на ґрунтовні знання щодо цих історико-культурних пам'яток, на базі яких формуються дестинації, розуміти свою ціннісну позицію в глобальній системі туристичних знань та світових парадигм. Використання місцевої культури як основи туристичної привабливості та туристичних дестинацій може спровокувати культурні зміни. Тому, одним із важливих зусиль, які треба зробити є впровадження управління знаннями [11]. В цьому контексті культура мандрів, туристичні дестинації, що притягають до себе багатьох подорожуючих, є з одного боку витвором культури даного народу, а з іншого – формують відповідне суспільство, його ціннісний ряд, впливають на його ментальну парадигму й реальність, в якій відповідні культурні пам'ятки та туристичні дестинації є важливими елементами духовного життя соціуму.

Сучасні дослідження підтверджують, що одним з ключових факторів лояльності та задоволення туристів від подорожі є сприйняття та імідж туристичної дестинації [12, 10]. Отже, туристичні дестинації можна розглядати як засіб впливу, формування та збереження світобачення й ментальності суспільства або нації. Кожен відомий історико-культурний туристичний об'єкт у Києві, як й в інших знаних туристичних місцях світу, створювався попередніми поколіннями, що вклали в цього не лише практичні функції, але й символічні, ментальні значення. Тому туристичні дестинації мають слугувати і слугують не лише для розваги чи просвіти, передачі історичних знань, відомостей про культуру попередніх поколінь, але й також для збереження й передачі національної пам'яті, самоідентифікації, ментальної парадигми, свідомості сучасним і майбутнім генераціям.

Висновок. Підбиваючи підсумок викладеної праці, зазначимо, що хоча науковий термін туристична дестинація й був відносно недавно введений в застосування, соціокультурний феномен, що за ним стоїть, був відомий людству від початків існування мережи доріг та культури мандрівок. Центральна Україна, знаходячись на перетині міжнародних торгових шляхів зі сходу на захід й з півдня на північ, тисячоліття являє собою економічний, політичний, культурний, релігійний, освітній центр всіх українських земель. Своїми культурними, духовними дестинаціями, місцями паломництва, іншими об'єктами до яких, з покоління в покоління, цілеспрямовано вирушали подорожуючі, що пізніше оформились як всесвітньовідомі туристичні дестинації, Центральна Україна, безумовно, впливала не лише на традиції, культуру, світосприйняття, але й, також, формував ментальну парадигму українського соціуму. Відвідуючи Центральну Україну, мандрівники, паломники і туристи з особистих вражень та емоцій склали спільну думку, що інтегрувалась в суспільну свідомість, формуючи, підкріплюючи та передаючи далі, майбутнім поколінням, культурну ідентичність, ментальну парадигму, що визначали самоідентифікацію та спрямованість поступу народу.

Вивчення специфіки впливу туристичних дестинацій на духовність і свідомість соціуму, як взаємопов'язаних соціокультурних феноменів, потребує подальшого аналізу й досліджень. Адже вплив культуротворчого потенціалу дестинацій Центральної України, їх сакрального та духовного значення для ментальної парадигми українського соціуму є безумовний, як в історичній ретроспективі, так й в сьогоденні. А ці історико-культурні пам'ятки й туристичні дестинації були і є важливими складовими формування ментальності та збереження національної ідентичності українців. Дані студії матимуть важливе теоретичне й практичне значення для подальшого збагачення сучасного гуманітарного, в тому числі культурологічного, знання; для збереження історико-культурних пам'яток, розвитку туристичних дестинацій, відновлення вітчизняної інфраструктури, економіки, транспортної, туристичної та інших галузей, а також комплексної відбудови України й виведення нашої країни на рівень розвинутих, цивілізованих, успішних європейських держав.

Література

1. Ананьїн В. О., Горлинський В. В. Ментальні структури свідомості як передумова сталого розвитку і безпеки суспільства. *Мультіверсум: філософський альманах*. 2021. Вип. 2 (174), Т. 1. С. 3–18.
2. Бабина Т. Г. Історичні виміри менталітету: своєрідність українського світу. *Вісник Дніпропетр. ун-ту. Філософія. Соціологія. Політологія*. 2012. Вип. 22(2). Т. 20. С. 8–12.
3. Власевич Т. Ментальність як вихідний вимір народного світобачення. *Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії*. 2011. Вип. 1. С. 56–65.
4. Денисюк Ж. З. Комунікація та комунікативні практики як транслятори цінностей суспільства. *Взаємодія культури, науки і мистецтва в питаннях розвитку моральності сучасного європейського суспільства*: матер. Міжнар. наук. конф. (Рига, 28–29 грудня 2021 р.). Рига: Baltija Publishing, 2021. С. 11–14.
5. Коваль М. А. Національна ментальна парадигма як інноваційний підхід у підготовці військової еліти. *Вісник НТУУ "КПІ": зб. наук. пр. Філософія. Психологія. Педагогіка*. Київ: Політехніка, 2006. № 1 (16). С. 105–109.
6. Копієвська О. Р. Проблематизація травми у європейському науковому дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: культурно-історичний контекст. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*: наук. журнал. Київ, 2023. № 1. С. 3–8.
7. Кривда Н. Ю. Конструювання української ідентичності: виклики комеморації. *Українські культурологічні студії*. Київ, 2018. № 1. С. 5–20.
8. Крупа І. П. Про дефініцію "туристична дестинація". *Питання культурології*. 2013. № 29. С. 83–89.
9. Липа Ю. Призначення України: з 1 мапою і 12 схемами в тексті. New York, Говерля, 1953. 305 с.
10. Поляренко В. С. Ментальність як невід'ємна складова культури нації. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Філологія*. 2015. № 19, т. 2. С. 108–110.
11. Marhomi C. L. Cultural Tourism and Knowledge Management: The Importance of Epistemological Awareness in Cultural Tourism Destination Management. *Digital Press Social Sciences and Humanities*. 2023. Vol. 9: 00003. DOI: doi.org/10.29037/digitalpress.49435 (дата звернення: 20.06.2023).
12. Zulvianti N., Aimon H., Abror A. Perceived Environmental Value, Destination Image, and Tourist Loyalty: The Role of Tourist Satisfaction and Religiosity. *Sustainability*. 2023. № 15, 8038. DOI: doi.org/10.3390/su15108038

References

1. Ananiin, V. O., Horlynskyi, V. V. (2021). Mental structures of consciousness as a prerequisite for

sustainable development and security of society. *Multiversum. Philosophical almanac*, 2 (174), 1, 3–18 [in Ukrainian].

2. Babina, T. H. (2012). Historical dimensions of mentality: peculiarity of the Ukrainian world. *Bul. of Dnipropetr. Un-ty. Series: Philosophy. Sociology. Politology*, 20, 22 (2), 8–12 [in Ukrainian].

3. Vlasevych, T. (2011). Mentality as the original dimension of people's world view. *Visnyk of the Lviv University. Series Philos.-Political Studies*, 1, 56–65 [in Ukrainian].

4. Denysyuk, Zh. (2021). International scientific conference "Interaction of culture, science and art in terms of moral development of modern European society": conference proceedings, December 28–29, 2021. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 11–14 [in Ukrainian].

5. Koval, M. A. (2006). National mental paradigm as an innovative approach in the training of the military elite. *Visnyk NTUU "KPI": zb. nauk. pr. Filosofii. Psykholohii. Pedagogika*, 1 (16), 105–109 [in Ukrainian].

6. Kopievska, O. R. (2023). Problematisation of Trauma in European Scientific Discourse of Late XIX–Early XX Century: Cultural and Historical Context. *National Academy of Culture and Arts Management Herald: Science journal*, 1, 3–8 [in Ukrainian].

7. Kryvda, N. Yu. (2018). Constructing the Ukrainian identity: the challenges of commemoration.

Ukrainian cultural studies, 1, 15–20. Retrieved from: <http://ucs-univ.kiev.ua/images/archive/issue2/4.pdf> [in Ukrainian].

8. Krupa, I. P. (2013). On the definition of "tourist destination". *Issues in Cultural Studies*, 29, 83–89 [in Ukrainian].

9. Lypa, Yu. (1953). *Destination of Ukraine*. New York, Howerla, 305 [in Ukrainian].

10. Poliarenko, V. S. (2015). Mentality as an inherent part of the culture of the nation. *International Humanitarian University Herald. Philology*, 19, 2, 108–110 [in Ukrainian].

11. Marhomi, C. L. (2023). Cultural Tourism and Knowledge Management: The Importance of Epistemological Awareness in Cultural Tourism Destination Management. *Digital Press Social Sciences and Humanities*, 9, 00003. DOI: doi.org/10.29037/digitalpress.49435 [in English].

12. Zulvianti, N., Aimon, H., Abror, A. (2023). Perceived Environmental Value, Destination Image, and Tourist Loyalty: The Role of Tourist Satisfaction and Religiosity. *Sustainability*, 15, 8038. DOI: doi.org/10.3390/su15108038 [in English].

*Стаття надійшла до редакції 22.06.2023
Отримано після доопрацювання 27.07.2023
Прийнято до друку 10.08.2023*